

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Dennis Ricardo Pinheiro

“FIRE AND FURY, LIKE THE WORLD HAS NEVER SEEN”:
ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO VERBAL
DE POLÍTICOS EM AMEAÇA DE GUERRA NUCLEAR

Taubaté – SP

2017

Dennis Ricardo Pinheiro

“FIRE AND FURY, LIKE THE WORLD HAS NEVER SEEN”:
ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO VERBAL
DE POLÍTICOS EM AMEAÇA DE GUERRA NUCLEAR

Trabalho de Graduação (TG) apresentado ao Departamento de Psicologia, da Universidade de Taubaté, como parte das exigências para a formação no curso de Psicologia.

Orientador: Prof. Me. Matheus Felipe de Souza

Taubaté – SP

2017

Dennis Ricardo Pinheiro

**“*FIRE AND FURY, LIKE THE WORLD HAS NEVER SEEN*”: ANÁLISE FUNCIONAL
DO COMPORTAMENTO VERBAL DE POLÍTICOS EM AMEAÇA DE GUERRA
NUCLEAR**

Trabalho de Graduação (TG) apresentado ao Departamento de Psicologia, da Universidade de Taubaté, como parte das exigências para a formação no curso de Psicologia.

Orientador: Prof. Me. Matheus Felipe de Souza

Data: _____

Resultado: _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Matheus Felipe de Souza (Orientador), Universidade de Taubaté

Assinatura: _____

Prof.^a Dr.^a Elvira Aparecida Simões de Araújo, Universidade de Taubaté

Assinatura: _____

Prof. Dr. Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues, Universidade de Taubaté

Assinatura: _____

Dedico meu trabalho à memória de meus avós: Júlia Dias Pinheiro e Ricardo Dias Pinheiro. Assim como de meu tio, Antônio Garibaldi Pinheiro e de minha mãe Maria Yolanda Pinheiro, que partiu, logo no primeiro semestre do curso, tendo apoiado desde sempre minhas escolhas. Sem eles, os pilares de sustentação e o norte de minha existência não teriam sido possíveis.

Dedico aos meus filhos, Rafael, Daniel e Lucas pelo amor, compreensão, carinho e sorrisos durante os anos que dediquei à formação. Vocês são o maior tesouro que tenho e a trilha sonora da vida faz todo o sentido por estarmos juntos.

Dedico à minha esposa Andréa pelo amor e paciência nesta correria toda e pela escuta tranquila para tantas conversas que viraram a noite. Minha parceira de grandes diálogos.

Finalmente, dedico aos meus amigos, Eduardo Giffoni e Robinson Holanda. Irmãos que trago por toda a vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Matheus Felipe de Souza, que foi modelo e me modelou a comprovar que era possível ser coerente diante de incoerências, estratégico em situações aparentemente caóticas e que seus orientandos nunca seriam deixados para trás. Seu bom humor e seu conhecimento fundamentado em Análise do Comportamento foi nossa força e tranquilidade durante os encontros de supervisão.

Aos professores Elvira Aparecida Simões de Araújo e Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues, por aceitarem participar da banca. Suas atitudes em sala de aula durante os anos de formação e nas conversas informais mostraram a profunda ética, competência e carinho no ensino e cuidado com a nossa classe de psicólogos. Fico honrado com a presença na banca.

Aos meus colegas de curso, pelas boas lembranças, dificuldades e vitórias nesta etapa de construção da carreira. Meus votos são de que se realizem.

Aos que de uma forma ou de outra permitiram que eu pudesse chegar até aqui, meu mais profundo respeito.

RESUMO

Eventos recentes, envolvendo ameaças verbais, insultos e demonstrações militares preocuparam as pessoas e chamaram atenção para a possibilidade de conflito envolvendo armas nucleares. A diplomacia entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte - que já não era muito boa - se agravou no ano de 2017. Tal situação aparentava estar permeada por comportamento verbal aversivo e pouco habilidoso por parte das autoridades envolvidas. Diante deste contexto político e histórico, o presente estudo teve por objetivo realizar a análise funcional e reflexiva do comportamento verbal, dos presidentes das nações envolvidas (especificamente quanto ao caráter aversivo e ameaçador). Foram consideradas as interações verbais pertinentes, correspondentes ao período de 04/07/2017 a 19/09/2017. Como fonte de dados, foram analisadas as versões eletrônicas de jornais norte-americanos e nacionais de grande circulação e destaque e em especial do Jornal “USA Today” que publicou a cronologia das falas. Verificou-se, complementarmente, o detalhamento das interações verbais e dos contextos a partir de outros jornais em suas versões na internet. Como resultados, foi possível estabelecer um quadro do “diálogo” entre os presidentes, bem como a análise funcional dos comportamentos verbais, e concluiu-se que o trabalho apresentou pertinência em uma forma de se analisar este tipo de ocorrência.

Palavras-Chave: Comportamento Verbal. Controle Verbal Aversivo. Embate Nuclear.

ABSTRACT

"FIRE AND FURY, LIKE THE WORLD HAS NEVER SEEN": Functional Analysis of Verbal Behavior from politicians threats of Nuclear War

Recent events involving verbal threats, insults and military demonstrations have worried people and called attention to the possibility of a nuclear weapons conflict. Diplomacy between the United States of America and North Korea - which was no longer very good - worsened in 2017. Such a situation appeared to be permeated by aversive and unkind verbal behavior on the part of the authorities involved. In view of this political and historical context, the present study aimed to perform the functional and reflexive analysis of the verbal behavior of the presidents of the nations involved (specifically regarding the aversive and threatening character). The pertinent verbal interactions were considered, corresponding to the period from 04/07/2017 to 19/09/2017. As a source of data, the electronic versions of US and national newspapers of great circulation and prominence were analyzed, especially the "USA Today" newspaper, which published the chronology of the speeches. The detailing of the verbal interactions and the contexts from other newspapers in their versions on the internet was also verified. As a result, it was possible to establish a framework for the "dialogue" between presidents, as well as the functional analysis of verbal behavior, considering that the monography had relevance in a way to analyze this type of occurrence.

Keywords: Verbal Behavior. Verbal Aversive Control. Nuclear Strike.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	APRESENTAÇÃO.....	1
1.2	PROBLEMA	3
1.3	OBJETIVOS.....	3
1.3.1	Objetivo Geral.....	3
1.3.2	Objetivos Específicos.....	3
1.4	DELIMITAÇÃO DO ESTUDO.....	4
1.5	JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO	4
1.6	ORGANIZAÇÃO DO PROJETO.....	4
2	REVISÃO DE LITERATURA.....	6
2.1	ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO.....	6
2.2	CONTROLE DE ESTÍMULOS	8
2.3	CONTROLE AVERSIVO.....	9
2.4	COMPORTAMENTO VERBAL.....	11
2.5	AGÊNCIAS DE CONTROLE	12
3	MÉTODO	15
3.1	TIPO DE PESQUISA.....	15
3.2	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.....	15
3.3	PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS	15
3.4	PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS	16
4	RESULTADO E DISCUSSÃO	17
4.1	ANÁLISE FUNCIONAL.....	17
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
	REFERÊNCIAS	25
6	APENDICE A – A cronologia das interações entre EUA e Coreia do Norte.....	28

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Após a Segunda Guerra Mundial, a península coreana foi dividida em duas partes (Sul e Norte) e esta última passou a ser governada por uma ditadura comunista. A Coreia do Norte, desde então, apresenta pouca abertura econômica e política com as demais nações. Desde a fundação do país, em 1948, seu poderio bélico aumentou e culminou com o teste de uma bomba de hidrogênio em Setembro de 2017. Meses antes, a meta de um primeiro míssil balístico internacional já havia obtido sucesso e o fato foi confirmado pelas duas nações, do norte e do sul (SANG-HUN, 2017).

Diversas declarações oficiais da Coreia do Norte deixaram claro seu interesse em causar um ataque frontal aos Estados Unidos, caso criasse entraves ao seu programa nuclear e desta maneira a cadeia de eventos elevou a crise entre Pyongyang, capital norte-coreana, e Washington, sede política dos Estados Unidos. A crise atual, de 2017, atingiu magnitude somente vista em 1962, na chamada “*Crise dos Mísseis*”, em que o mundo esteve à beira de uma hecatombe nuclear (BBC BRASIL, 2017).

Desde o final da última grande guerra, cinco países criaram seus arsenais nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. O risco de uma catástrofe nuclear aumentou os esforços mundiais para que a proliferação de armas desta natureza fosse interrompida, reduzida ou eliminada. Na década de 1970, um acordo foi assinado para que outros países utilizassem a tecnologia com objetivos pacíficos. Apenas Israel, Índia e Paquistão não aceitaram assinar e oficialmente passaram a representar riscos regionais. Os demais países, incluindo o Brasil, ou estiveram sob o peso do tratado, de pressões militares ou de outros acordos com a mesma finalidade (MARCUS, 2017).

A Organização das Nações Unidas (ONU) no início setembro de 2017 aprovou de forma unânime as mais duras sanções contra o governo de Pyongyang: Limitações de exportações de petróleo, bloqueio de importações têxteis, líquidos gasosos, inspeções rigorosas de navios cargueiros, proibição de estados-membros da ONU de liberarem autorizações de trabalho para norte coreanos – com ressalvas muito específicas, visando o cumprimento das decisões e retomada do diálogo.

O texto da resolução da ONU (2017a) deixava claro que considerava uma ameaça à paz e segurança internacional a proliferação de armas nucleares, químicas e

biológicas e os meios de entrega. Em Julho de 2017, a organização criou um *Tratado Sobre a Proibição de Armas Nucleares*, proibindo atividades relacionadas sobre tal natureza, como aquisição, posse, estocagem, desenvolvimento, testagem e produção.

A expectativa era que em setembro, no encontro anual de líderes mundiais na sede da organização em Nova Iorque os Estados-membros demonstrassem seu compromisso. Porém, a maioria dos países com arsenal nuclear e seus aliados não participaram do tratado de desarmamento, sendo que Estados Unidos, Reino Unido e França emitiram um comunicado conjunto que afirmavam não ter intenção de assinar, ratificar ou se tornar uma parte do documento (ONU, 2017b).

O assunto tem gerado polêmica desde então e a postura ameaçadora da Coreia do Norte tem despertado tensão entre as nações vizinhas. Com a constante propaganda de novos testes, cada vez mais ameaçadores, Japão e Coreia do Sul já se posicionaram contra a continuidade destes e dispostos a revidar qualquer ataque direcionado a seus territórios. O impasse entre as nações culminou recentemente em um conjunto de ameaças verbais entre os presidentes destas nações.

O hábito do governo norte coreano em ofender figuras políticas norte americanas consideradas inimigas possui um longo histórico. Em 2014, a ACNC (Agência Central de Notícias da Coreia), comumente chamada de KCNC, chamou o presidente Obama de “palhaço”, “colega sujo”, ou sugerindo ainda que fosse “viver com um grupo de macacos no maior zoológico natural da África e lamber a farinha de rosca lançada por espectadores” (LUI, 2017).

Antes de Kim Jong-un, neto de Kim Il-sung – líder durante a fundação do país e pai de Kim Jong-il, seu sucessor -, a máquina de propaganda do governo em 2009, dizia que a então Secretária de Estado, Hillary Clinton era uma “senhora engraçada” e “de modo algum inteligente”. Quando a mesma pediu aos líderes mundiais que fizessem pressão sobre o país asiático para desativar seu programa nuclear, ouviu que era “inconsciente da etiqueta básica na comunidade internacional” e mais tarde a de que lembrava uma “estudante” ou a uma “pensionista indo fazer compras” (LUI, 2017).

Porém, quanto ao governo de George W. Bush o desdém era mais intenso, “um grupo de trapaceiros e imbecis políticos que são o centro de uma conspiração fraudulenta”. Dick Cheney, vice-presidente em 2005, foi chamado de “o monstro mais cruel e uma besta sanguinária” e “mentalmente incapaz” (LUI, 2017).

Todos estes acontecimentos continuariam fazendo parte de uma interação folclórica da política internacional se em meio ao conflito diplomático tais insultos - cada vez mais intensos - não fossem pontuados com a alta frequência de testes de armas e movimentação militar. As ameaças verbais chamaram atenção devido ao conteúdo altamente agressivo e preocupante, dispostos em forma não usualmente demonstrada entre chefes de nações.

Dentre o conteúdo das ameaças os presidentes se disseram dispostos a catástrofes tais como: “*inferno de fogo e fúria nunca antes visto*” e “*território continental catapultado a um mar de fogo inimaginável*” (SHUGERMAN, 2017; FONTDEGLÒRIA, 2017). Muito embora a China tenha se disposto a atuar como mediadora do conflito, as ameaças verbais e demonstrações militares continuaram por parte destas nações, o que intensificou a preocupação de uma análise contundente do fato.

1.2 PROBLEMA

É possível analisar o Comportamento Verbal, registrado em jornais e mídias digitais, de presidentes de grandes potências em ocasião de possível embate nuclear? Considerando alguns dos discursos emitidos pelos presidentes envolvidos na tensão nuclear recente, o presente trabalho de graduação tem como problema de pesquisa a possibilidade de análise do comportamento verbal de presidentes de grandes potências.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar o comportamento verbal dos presidentes das nações Estados Unidos da América e Coreia do Norte (especialmente quanto ao caráter aversivo e ameaças).

1.3.2 Objetivos Específicos

- Definir conceitos relacionados ao comportamento verbal;
- Analisar o comportamento verbal de ameaça coerciva;
- Analisar o discurso dos presidentes Donald Trump (dos Estados Unidos da América) e Kim Jong-un (da Coreia do Norte).

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho de graduação delimitou-se em analisar os discursos (comportamentos verbais emitidos) dos presidentes Donald Trump (dos Estados Unidos da América) e Kim Jong-un (da Coreia do Norte), dentre o período de 04/07/2017 a 19/09/2017. Foi utilizado como norteador do trabalho o jornal USA Today, com sua publicação da linha do tempo das interações entre os dois governos.

A partir da linha do tempo, os dados apresentados foram confrontados com os de outras mídias jornalísticas online (que foram Revista Exame, The Guardian, NY Post, The Sun, Daily Mail, Global News, The Telegraph, CNN, Herald Sun, The Washington Post, The Independent, NY Times, NBC News, Reuters, Fox News, CBS News).

A escolha dos discursos e dos jornais considerou o destaque internacional e maior relevância no assunto. Optou-se por fazer um recorte temporal do evento em destaque a fim de facilitar a compreensão global da interação entre as nações. O presente trabalho não se propôs a analisar todo o discurso produzido pelos presidentes no período, mas as falas cruciais para a compreensão do acontecido.

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO

O presente trabalho de graduação se justifica pela importância e relevância do tema do comportamento verbal para o psicólogo analista do comportamento. Foram analisados os efeitos do controle comportamental verbal exercido pelos presidentes e as respostas de contracontrole. Para além da análise do discurso dos presidentes, a proposta do presente trabalho era analisar o comportamento verbal coercivo presente nas falas e suas implicações gerais no cenário de possível confronto nuclear. Era ainda interesse valorizar a função do psicólogo como ser pensante e profissional fundamental na compreensão das interações humanas (inclusive enquanto atuante na prevenção de embates e facilitador do diálogo).

1.6 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

O presente Trabalho de Graduação está organizado em cinco partes: introdução, revisão de literatura, método, resultados e considerações finais. Na introdução, foi apresentado o panorama político geral e o embate entre as nações envolvidas.

Posteriormente, foi descrito o problema da pesquisa, seus objetivos (geral e específicos), delimitação do estudo e justificativa e relevância do trabalho.

A revisão de literatura foi dividida em quatro tópicos: análise funcional do comportamento, controle de estímulos, controle aversivo e comportamento verbal, sendo que cada tópico referenciou outros conceitos da análise do comportamento relacionados a ele. O método foi organizado em quatro tópicos: tipo de pesquisa, materiais e equipamentos, procedimento para coleta de dados e procedimento de análise de dados.

Nos resultados foram apresentados tópicos sobre as agências de controle e a análise funcional. Nas considerações finais foram apresentadas as principais ideias analisadas no trabalho, bem como sugestões para possíveis pesquisas futuras relacionadas ao tema.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO

De acordo com Skinner (1953,2003), a Análise Funcional do Comportamento consiste na identificação das variáveis externas das quais o comportamento é função. Assim como as demais ciências naturais, a Análise do Comportamento tem por objetivo a busca por regularidades no mundo, permitindo assim tentativa de predição e controle, no caso, do comportamento de um organismo (DITTRICH, 2011). Neste sentido, Sampaio e colaboradores (2008) entendem que isto implica na identificação das variáveis dependentes e independentes que controlam os comportamentos.

Desta forma, a análise funcional pode ser entendida como a ferramenta pela qual o psicólogo analista do comportamento busca os determinantes de um comportamento. Mais importante que a descrição ou relato da forma do comportamento, nas análises comportamentais são observadas as *funções* estabelecidas em determinada relação de *respostas* dos sujeitos e o *contexto ambiental* em que está imerso, conforme apontado por Hübner e colaboradores (2010). O comportamento pode ser caracterizado pela interação estabelecida entre o indivíduo e o meio (SKINNER, 1953/2003).

Para Skinner (1953, 2003), é possível classificar os comportamentos em duas categorias: Respondente e Operante, e todos os comportamentos apresentados pelos animais humanos e não humanos podem ser analisados de acordo com estas categorias. O *Comportamento Respondente* ocorre na interação do organismo com o meio de forma que um determinado estímulo elicia uma resposta. O controle deste tipo de comportamento está na apresentação do estímulo antecedente à resposta sendo que o organismo elicia a resposta sempre que houver a apresentação deste estímulo (HÜBNER; MOREIRA, 2012).

A Análise Funcional pode ser realizada na avaliação do comportamento humano e tem por objetivo desenvolver hipóteses sobre o efeito das variáveis ambientais na aprendizagem e manutenção dos comportamentos possibilitando identificar a função comportamental (SKINNER, 1953/2003). O analista do comportamento pode utilizar da análise funcional para a compreensão do fenômeno comportamental, tanto para comportamentos *respondentes*, quanto para comportamentos *operantes*.

Este tipo de comportamento – o respondente - está relacionado aos *reflexos inatos* nos organismos, porém é também passível de aprendizagem (via *condicionamento respondente*) e compõe grande parte do repertório humano, como por

exemplo, os sentimentos e emoções (SKINNER, 1953/2003). No condicionamento respondente, é possível observar que, após sucessivos emparelhamentos entre estímulos, aqueles que anteriormente eram neutros para determinadas respostas reflexas, passam também a eliciar tais respostas após apresentações simultâneas com estímulos incondicionados (SKINNER, 1974).

Após o condicionamento, os estímulos anteriormente neutros adquirem propriedades condicionadas e exercem a mesma função dos estímulos incondicionados. Desta forma, os organismos aprendem a responder de forma mais adaptativa ao meio, pois além do controle inato, novos estímulos ambientais passam a eliciar respostas de forma que o organismo tem melhores condições de adequação ao ambiente que o cerca (SKINNER, 1953/2003). O paradigma do comportamento respondente pode ser representado por dois termos: $S \rightarrow R$. De acordo com a representação, o estímulo (S) elicia a resposta (R) e esta relação ocorrerá em probabilidade máxima, sempre que o estímulo for apresentado. Conforme Millenson (1967), a relação de controle estabelecido é representada pela seta entre as letras.

Como anteriormente descrito, comportamentos respondentes são componentes dos *sentimentos* e *emoções* humanas (HÜBNER; MOREIRA, 2012) e possuem papel fundamental no tema do presente estudo, considerando o teor aversivo e provocativo das ameaças entre os presidentes. Neste caso, levando em conta Tourinho (2007), observa-se que estes respondentes são *privados*, ou seja, aqueles que não se pode observar diretamente no indivíduo, pois são comportamentos “sob a pele”.

Sobre o *Comportamento Operante*, Skinner (1953, 2003) apresenta a observação de que o ambiente externo consequente à resposta do organismo afeta o indivíduo em probabilidade da ocorrência desta resposta no futuro. A consequência do responder, portanto, seleciona a resposta que poderá aumentar ou diminuir sua probabilidade de ocorrência futura a depender do tipo da consequência. No paradigma operante, é exposto que um estímulo antecedente ocasiona uma resposta, porém é o estímulo consequente que irá selecionar a resposta.

Diferentemente do comportamento respondente, o comportamento operante é emitido pelo organismo em razão probabilística e são as consequências do responder que irão selecionar e aumentar (ou diminuir) a frequência deste tipo de comportamento. Sidman (2009) explicita que as relações comportamentais de dependência entre ato e consequência são chamadas de contingências. Nos comportamentos operantes, relações que aumentam a probabilidades futura de determinado comportamento são chamadas

contingências de reforçamento, enquanto relações que diminuem a probabilidade são chamadas *contingências de punição* (SKINNER, 1953/2003).

De acordo com Skinner (1953, 2003), a ocasião em que o comportamento ocorre, a própria resposta do indivíduo e suas consequências estão inter-relacionadas nas contingências. Nas contingências de reforçamento, um estímulo antecedente presente quando uma resposta é reforçada adquire certo controle sobre tal resposta. O estímulo não elicia a resposta, como ocorre em um reflexo (ou respondente); mas a evoca aumentando a probabilidade de que haja nova ocorrência da mesma resposta no futuro (SKINNER, 1953/2003). Em contrapartida, uma resposta que estabeleça uma relação punitiva com o ambiente terá sua probabilidade diminuída futuramente. Em geral, os estímulos punitivos são aversivos ao indivíduo e as contingências punitivas tendem a reduzir a frequência de determinado comportamento bem como a variabilidade de respostas similares (CATANIA, 1999).

Três termos compõem o paradigma operante em que (S), chamado de estímulo antecedente está ligado à resposta (R) por uma flecha, significando relação de evocação e esta resposta ligada por um traço a (C), estímulo consequente, referenciando relação de controle: $S - R \rightarrow C$. Para Hunziker (2011), dois fatores são considerados para classificar as quatro relações operantes básicas. O primeiro leva em conta a operação - se o estímulo foi adicionado (neste caso entendido como positivo), ou removido (entendido como negativo) em consequência da resposta. O segundo fator considera o efeito comportamental de se a resposta se fortaleceu (aumentando a probabilidade de emissão futura) ou se enfraqueceu (diminuição de probabilidade de emissão futura). A definição técnica para o fortalecimento da resposta em função de suas consequências é *reforçamento*, enquanto o enfraquecimento é chamado de *punição*. Da combinação entre operação e efeito surgem as quatro relações operantes básicas (reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva e punição negativa) (HUNZIKER, 2011).

2.2 CONTROLE DE ESTÍMULOS

Para a Análise do Comportamento, estímulos efetivos como sinais são chamados de estímulos discriminativos, sendo que as operações que envolvam tais sinais, recebem o nome de operações sinalizadoras ou operações de controle de estímulos, que tratará das relações estabelecidas com estímulos antecedentes tanto em relação à respondentes quanto à operantes (CATANIA, 1999, p. 38). Hunziker (2011) indica que controlar,

pode ser entendido como alteração de probabilidade, ou seja, a de um evento ter sua probabilidade de ocorrência alterada por outro.

Tratando-se de comportamento respondente, estímulos antecedentes sempre controlarão as respostas desde que se tenha estabelecido o condicionamento respondente e no comportamento operante, com contexto antecedente ou estímulo antecedente, a probabilidade da ocorrência de uma resposta aumentará, caso seja reforçada em dada ocasião muito semelhante (SKINNER, 1974).

2.3 CONTROLE AVERSIVO

Hunziker (2011) apresenta a fundamental percepção de que, com exceção das contingências de reforçamento positivo, é considerado que todas as demais relações operantes envolvem controle aversivo. Em seres humanos, ambientes, contextos e estímulos consequentes nocivos, perigosos ou dolorosos podem estabelecer relações punitivas de comportamento operante. Para seres humanos, as relações sociais e verbais podem estabelecer contexto socialmente maléfico, desagradável, humilhante ou ameaçador e também estabelecer relações de punição.

Os comportamentos operantes mantidos por reforçamento negativo (fuga e esquiva) são controlados por estimulação aversiva (ainda que verbal). No reforçamento negativo, os indivíduos se comportam de forma a interromper, esquivar (ou evitar), fugir ou até mesmo eliminar as fontes de estimulação aversiva (HUNZIKER 2011). É importante ressaltar o estabelecimento da noção de que: “um estímulo que pune uma resposta que o produz, pode reforçar a resposta que o elimina” (CATANIA, 1999).

Neste contexto, pode se dizer que as funções comportamentais de punição positiva (ou negativa) e reforçamento negativo possuem relação, visto que ambas são controladas por estimulação aversiva. Por isso, a compreensão acerca do controle estabelecido por estimulação aversiva, ainda que verbal, é fundamental para a compreensão do presente estudo. A exemplo, Catania (1999) cita o dinheiro como estimulação: o mesmo estímulo pode reforçar, como quando uma pessoa é paga por concluir uma tarefa; no entanto, sua remoção pode punir, quando uma multa é aplicada por um comportamento inadequado.

No cotidiano, as estimulações aversivas e as punições são inevitáveis na vida das pessoas, visto que estão inerentes em muitas contingências naturais. Catania (1999) usa como exemplo as situações nas quais uma criança que provoca um cachorro que está latindo pode ser mordida, bem como uma criança que brinca com fogo pode se queimar.

Para além destas ocasiões, riscos de lesões, desentendimentos, acidentes e outras estimulações aversivas podem estar presentes também no universo do ser humano adulto.

É importante considerar a disposição situacional, visto que mesmo os estímulos que geralmente desempenham função reforçada, podem, sob certas condições, exercer função punitiva. É o caso, por exemplo, da comida, que pode ser reforçadora no início de um banquete de Sushi, e pode se tornar aversiva ao final da refeição. Por outro lado, eventos que podem parecer aversivos, como despencar de lugares altos, podem ser reforçadores sob certas condições tais como em parques de diversão ou em esportes radicais (CATANIA, 1999). O objetivo é realçar o fato de que tanto reforçadores, quanto punidores “não podem ser definidos em termos absolutos, nem especificados em termos de propriedades físicas em comum” (CATANIA, 1999, p. 113).

Especificamente na espécie humana, o convívio social e verbal pode estabelecer relações extremamente reforçadoras, bem como relações extremamente punitivas. O comportamento verbal de um falante (emissor de um operante verbal) pode controlar o comportamento de um ouvinte (receptor), tanto por reforçamento positivo, quanto por reforçamento negativo (no caso das ameaças e estimulação aversiva como ofensas).

Outro fator fundamental são os comportamentos respondentes eliciados da estimulação aversiva. Para além do controle operante verbal, a estimulação aversiva controla comportamentos respondentes tanto relacionados a questões mais fisiológicas como dor, medo, ansiedade, quanto para sentimentos e emoções negativas como angústia, tristeza, raiva e outros. O controle aversivo no discurso dos presidentes atua tanto na relação imediata entre eles, quanto na população mundial devido ao risco iminente contido nas ameaças.

Skinner (2003, p.471) diz que "A ciência acelera a prática de alterar a prática exatamente porque a ciência fornece uma enorme quantidade de exemplos nos quais as consequências das práticas são conhecidas". Processos comportamentais complexos podem ser vistos a partir de processos comportamentais básicos simplificados, mesmo sem serem rigorosamente testados e caso estes processos sejam reconhecidos, casos complexos podem ser mais bem manejados.

Finalmente, quando levado em conta o planejamento de uma cultura, Skinner (1969, p. 210) entende que “O que sobrevive é a espécie e a cultura. Elas estão ‘além do indivíduo’, no sentido de serem responsáveis por ele e de sobreviver a ele.” Porém, uma espécie não existe separada dos membros que a compõem; assim como uma cultura não pode acontecer separada das pessoas que a praticam. Esta interdependência aponta

claramente a importância de entender as diferentes contingências que poderiam levar nossa espécie à extinção.

2.4 COMPORTAMENTO VERBAL

A análise do Comportamento Verbal consiste na parte fundamental do presente trabalho (em especial no que tange ao controle aversivo). Por este motivo, foi realizada análise reflexiva sobre os principais conceitos presentes no livro “*Comportamento Verbal*” de Skinner, sobretudo para os conceitos empregados na análise dos discursos dos presidentes.

De forma sucinta, apresenta-se que segundo Hübner e Moreira (2012), Skinner analisa a linguagem humana como uma forma de comportamento operante. Para além da comunicação vocal, os seres humanos podem se utilizar de diversas formas de comportamento para estabelecer comunicação (tais como escrita, símbolos, gestos, etc). Por este motivo, Skinner caracteriza a comunicação humana como Comportamento Verbal (HÜBNER; MOREIRA, 2012).

Do ponto de vista do comportamento operante, o diálogo entre pessoas estaria estabelecido no controle de estímulos exercido no comportamento verbal. Do ponto de vista do receptor, o comportamento do emissor é estímulo para a ocasião do responder. Nas comunicações sucessivas, são intercalados comportamentos entre duas (ou mais pessoas) de forma que a resposta de um será ocasião para o outro responder e assim sucessivamente entre os participantes do diálogo (HÜBNER; MOREIRA, 2012).

Especificamente do ponto de vista funcional do comportamento verbal, foram analisadas duas funções de primeira ordem que são fundamentais na compreensão do presente estudo: relações de *tato* e de *mando*. Os comportamentos verbais com função *tato* são aqueles que, em geral, são utilizados para descrição. Funcionam como extensão da percepção do ouvinte (ou receptor) potencializando o responder. Respostas verbais de tato podem envolver tanto a fala quanto a escrita ou gesto, com controle de condições antecedentes não verbais com função discriminativa, como eventos, fenômenos ou propriedades destes. Os comportamentos do tipo *mando* estão relacionados a solicitações e aproximação de estímulos ambientais, possuindo antecedentes com função motivacional ou estimuladores aversivos não verbais como controles. No mando já está embutido a consequência específica que pode ser indireta ou direta, sendo que esta consequência especificada é o que reforça o mando. Por exemplo, quando pedimos

para uma pessoa sair da nossa frente, o afastar do ouvinte é a característica reforçadora em questão.

Foi apresentado ainda um conceito de segunda ordem do comportamento verbal: a função de *autoclítico*. Autoclíticos descrevem o falante agindo sobre seus próprios operantes verbais, quando busca responder de maneira mais precisa sob controle de respostas primárias (HÜBNER; MOREIRA, 2012). Gramaticalmente, autoclíticos são identificados em pronomes, artigos, risadas nervosas, aspas, etc, voz passiva e ativa. Permitem que o indivíduo organize sua fala com tato ou mando aumentando sua influência sobre o ouvinte (BORGES; CASSAS, 2012).

Por exemplo, em uma situação diária o tato poderia ser observado no caráter descritivo da seguinte fala: “O café está quente”. A função de autoclítico da seguinte fala poderia ser observada caso o emissor realçasse a característica apresentada: “Cuidado, o café está extremamente quente”. Desta forma, o controle exercido sobre o ouvir seria potencializado para que não se queimasse com o café. Em um exemplo de mando: “Sirva-me o café”. A mesma frase tem sua eficiência melhorada pelo falante com o acréscimo do autoclítico: “Por favor, sirva-me o café”.

Em linhas gerais, tatos e mandos estão presentes na maioria das comunicações humanas e por isso possuem importância maior e são estudadas como primeira ordem de comportamentos verbais, por se tratarem do funcionamento básico da comunicação. Autoclíticos também estão presentes, em segunda ordem, por não possuírem função em si, mas de aumentar a eficiência ou controle específico de tatos e mandos, ainda que de forma coerciva (como em ameaças e ofensas, por exemplo).

2.5 AGÊNCIAS DE CONTROLE

Skinner (1953, 2003) expôs que cada indivíduo está submetido ao controle ético do grupo, que se utiliza comumente e do poder de reforço ou punição. Tal poder vem da importância que os outros indivíduos na vida deste membro possuem. Pelo fato de determinadas agências controladoras conseguirem manipular variáveis específicas – sendo mais organizadas de forma geral que o grupo - passam a operar com maior sucesso.

Algumas agências são citadas como exemplos: O governo, religião, psicoterapia, economia e educação, dentre outras e Skinner disserta que cada uma possui uma concepção a respeito do Homem e comumente díspares – o conhecimento de uma área tende a não ser passível de aplicação eficiente em outras. Ainda assim aponta que há

uma possibilidade mais simples de estudar a condição humana através do uso da análise funcional do comportamento. Finalmente levanta a questão de que certas espécies de poder causam preocupação por afetarem o comportamento humano e poderem ser utilizadas por conta desta condição de poder.

Conforme Moreira et al. (2013), a punição é a principal maneira de controle exercida pelas agências governamentais, utilizando-se de reforçamento negativo ou remoção de reforçadores positivos, e sendo componente desta, a força militar caracterizada como uma subagência. A face não coerciva se apresenta através do conceito de *welfare* ou leis que fundamentariam a justiça social. Agências legais são criadas com o objetivo de refinar o controle governamental e através da codificação das práticas, em forma de leis – aqui entendidas como o enunciado de uma contingência de reforço mantida por uma agência governamental -, que especificam comportamentos de interesse à tal agência (SKINNER, 1953/2003).

Ao estabelecer a obediência, a agência treina o indivíduo para situações futuras que não são possíveis de serem previstas e para as quais não se pode determinar repertórios explícitos, assim diante de novas ocasiões e sem possuir respostas, o sujeito simplesmente faz o que mandam. Os embates entre os EUA e a Coreia do Norte exemplificam a dinâmica de tais agências e suas especialidades, como a mídia, forças militares e a própria Organização das Nações Unidas (com suas leis em níveis internacionais) - em suas comunicações aos indivíduos envolvidos, aos subgrupos de interesse, com advertências, sanções e uso de poder com função punitiva.

Uma das agências mais atuantes e poderosas do ponto de vista da construção social segundo Guerin (1992) seria a mídia, aqui compreendida, segundo a definição de Lima (2003) como

o conjunto de instituições que utiliza tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Vale dizer que a mídia implica na existência de um intermediário tecnológico para que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto, a ser uma comunicação mediatizada. Este é um tipo específico de comunicação que aparece tardiamente na história da humanidade e se constitui em um dos importantes símbolos da modernidade. Duas características da mídia são a sua unidirecionalidade e a produção centralizada e padronizada de conteúdos. Concretamente, quando falamos da mídia, estamos nos referindo ao conjunto das emissoras de rádio e de televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa.

Guerin, entende que as construções sociais - que seriam conhecimentos construídos e compartilhado pelo grupo, com função de dar sentido àquilo que é

desconhecido - atualmente, vão além da ideia de representação de um grupo humano coeso compartilhador de tais práticas.

Na sociedade moderna, tais construções poderiam ser formadas por processos vagos, com influência da mídia, dentre outras influências. O indivíduo, desde o nascimento, estaria obrigado a adotar tais representações. O problema surgiria quando a mídia informativa moderna passasse a auxiliar a criação de representações “contrafactuais”. Este potencial viria a ser mantido por conta de uma sociedade controlada cada vez mais pelo comportamento verbal, ficando separado do controle ambiental não social, ou seja, as comunidades que antes controlavam tais respostas. Segundo o autor, as consequências sociais estão, atualmente, ligadas de maneira global, confirmando e fortalecendo o elo da mediação verbal, surgindo o potencial de reforço às tais comunidades verbais que só existiriam através da mídia.

O controle contra referências não-factuais só funcionaria havendo benefício ao pertencer a um determinado grupo que valorizasse demais o tato preciso e também a conformidade com a comunidade verbal.

3 MÉTODO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de um trabalho qualitativo, de processo e de análise reflexiva tipicamente utilizada na análise do comportamento (especificamente sobre comportamento verbal e do controle aversivo). O foco do trabalho foi no processo comportamental, e por este motivo o modelo, ou delineamento, de sujeito único foi empregado com o objetivo de analisar como o comportamento foi estabelecido (ANDERY, 2010).

Levando em conta este modelo, ainda que vários sujeitos tenham estado submetidos ao mesmo conjunto de condições, o tratamento dos resultados são feitos individualmente, analisados conforme o processo comportamental. São verificadas medidas de desempenho de um sujeito no processo de interação com o ambiente, no lugar de análises estatísticas sobre desempenhos de diversos sujeitos em condições experimentais distintas (ANDERY, 2010).

A pesquisa reflexiva, em Análise do Comportamento, pode ser classificada quanto às suas finalidades ao que diz respeito à construção do conhecimento sobre o comportamento e tem como objetivo refletir sobre a própria análise do comportamento e seu desenvolvimento, sendo que neste caso, o dado em análise é o próprio conhecimento produzido e a pesquisa chamada, portanto, de “reflexiva”, “conceitual” ou “histórica” (ANDERY, 2010). Este modelo difere do tradicionalmente aplicado, como ocorre mais frequentemente na pesquisa básica, que pode ter como objetivo descrever e intervir em conteúdos comportamentais o que em geral (mas não exclusivamente) é típico de pesquisa aplicada (ANDERY, 2010).

3.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Foi utilizado para a pesquisa um microcomputador notebook com acesso a internet e sites diversos de jornais de renome internacional.

3.3 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS

O presente estudo foi organizado em três etapas de modo a facilitar a análise. Em um primeiro momento foi feita a contextualização da questão histórica do conflito e

a análise das respostas e operantes verbais envolvidos. Os conceitos apresentados foram os de maior relevância para o tema.

Em um segundo momento realizou-se reflexão dos conceitos relevante à análise funcional comportamental das interações dos dois governos, norte americano e norte coreano – este algumas vezes referenciado por seus órgãos oficiais de imprensa.

Finalmente, destacou-se os operantes frequentes das interações e relevantes em relação ao tema. Utilizou-se de quadro para exemplificação dos acontecimentos.

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados foi organizada em dois temas gerais: a) análise reflexiva dos conceitos e b) análise funcional do comportamento verbal. Foram montados quadros para exemplificar os comportamentos verbais relevantes dos presidentes, de acordo com os recortes empregados no presente trabalho.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Apresentação dos Resultados e Discussão, no presente trabalho de graduação, foi realizada a partir da análise funcional dos comportamentos verbais dos presidentes.

4.1 ANÁLISE FUNCIONAL

A Análise Funcional foi realizada a partir dos eventos que tiveram maior relevância de contexto e com respostas mais contundentes que sinalizaram a escalada de contracontrole entre os presidentes. O Quadro 1 foi apresentado de maneira a facilitar a compreensão do leitor. Nele estão apresentadas informações gerais, tais como data, presidente, origem da publicação e a análise funcional do comportamento verbal, com contexto antecedente, resposta verbal, consequência e as funções verbais identificadas.

Quadro 1. Informações Gerais e Análises Funcionais dos Comportamentos Verbais. Grifos nas Respostas Verbais delimitam trecho analisado quanto a sua função.

Informações Gerais			Análise Funcional			Funções Verbais Identificadas
Data (2017)	Presidente	Origem da Publicação	Contexto Antecedente	Resposta Verbal	Consequência	
04/07	Donald Trump	Twitter	Pyongyang disparou um míssil cujo alcance, estimado por analistas, poria ser de até 6.700km (alcançaria o Alasca)	<i>"A Coreia do Norte acaba de lançar outro míssil. Esse cara tem alguma coisa melhor para fazer com sua vida? Difícil de acreditar que a Coreia do Sul e o Japão aguentarão isso por muito mais tempo. Talvez a China imponha uma medida dura na Coreia do Norte e acabe com esse absurdo de uma vez por todas!"</i>	Mobiliza Coreia do Sul, Japão e China para que se manifestem e tomarem medidas contra Coreia do Norte	Tato com função de mando
12/07	Kim Jong-un	Jornal Oficial Minju Choson	Os EUA testaram com sucesso seu sistema de defesa antimísseis no Alasca e Havaf	<i>"A Coreia do Norte transformará o autodestrutivo Estados Unidos da América em uma pilha de cinzas"</i>	Ameaça e provocação ao Governo Norte-Americano e Nações Aliadas	Autoclítico de Tato
17/07				<i>"Este é apenas um blefe ridículo daqueles surpreendidos pelo poder invencível da Coreia do Norte... A Coreia do Norte permanece imperturbável pelos movimentos desesperados dos EUA em sufocá-la"</i>		
05/08	Donald Trump	Twitter	Votações da ONU para medidas e sanções contra Coreia do Norte	<i>"O Conselho de segurança das Nações Unidas acabou de votar 15-0 para sancionar a Coreia do Norte. A China e a Rússia votaram conosco. Impacto financeiro muito grande!"</i>	Provocação contra Governo Norte-Coreano	Autoclítico de Tato
06/08	Kim Jong-un	Jornal do Partido Trabalhista	Imposição de sanções, pela ONU, sobre a Coreia do Norte	<i>"Sanções e outras ações contra Pyongyang resultarão em um Estados Unidos da América catapultado a um mar de fogo inimaginável"</i>	Ameaça contra Governo Norte-Americano	Tato metafórico
07/08		Governo Norte-Coreano		<i>"Vamos fazer com que os EUA paguem mil vezes por todos os crimes hediondos que cometem contra o Estado e as pessoas deste país"</i>		Autoclítico de Tato
08/08	Donald Trump	Twitter	Ameaças Norte-Coreanas frente às sanções realizadas pela ONU	<i>"Depois de muitos anos de fracasso, os países estão se unindo para finalmente abordar os perigos representados pela Coreia do Norte. Devemos ser duros e decisivos!"</i>	Provocação e ameaça contra Governo Norte-Coreano	Mando
				<i>"Melhor a Coreia do Norte não fazer mais ameaças aos Estados Unidos. Eles encontrar-se-ão com fogo e fúria como o mundo jamais viu... Ele tem sido muito ameaçador além de uma declaração normal. E como eu disse eles encontrar-se-ão com fogo, fúria e franco poder, como esse mundo nunca viu antes"</i>		Tato metafórico
19/09	Assembleia Geral da ONU	Realizado teste de uma bomba de hidrogênio (03/09) e Míssil Balístico sobre Japão (14/09)	<i>"O Homem Foguete está em uma missão suicida por si mesmo e pelo seu regime (...). Se os EUA são forçados a se defenderem ou aos seus aliados, não teremos escolha senão destruir completamente a Coreia do Norte".</i>	Autoclítico de Tato		

No Quadro 1, as linhas (brancas e cinzas) representam as falas de Donald Trump e Kim Jong-un. Ao longo das datas e ocorrências, é possível observar a tensão crescente entre as nações bem como o aumento gradual de ameaça presente no comportamento verbal de cada presidente. Inicialmente, no dia **04 de Julho**, a resposta do presidente americano foi estabelecida em *tato com função de mando*, na qual ele descreve o comportamento do norte-coreano e ironiza ao questionar se seu ouvinte não teria coisa melhor para fazer com a própria vida. A função de mando é estabelecida ao sugerir, de forma descritiva, que Coreia do Sul, Japão e China, poderiam não mais tolerar tais ameaças.

Skinner (1953, 2003) afirma que os comportamentos respondentes não apenas são comportamentos eliciados, como também apresentam disposições para a emissão de comportamento. Tais disposições compreendem uma parte prática do campo da emoção, aumentando a probabilidade que um organismo se comporte desta ou daquela maneira após condicionamento. Como o comportamento verbal ocorre por intermediação de um ouvinte modelado especialmente pela comunidade verbal para ser capaz de tal mediação, o efeito final é garantido. Isso significa que a função da ironia (bem como a de ameaça, em geral) é uma forma de afetar emocionalmente seu ouvinte, uma vez também multideterminado pela audiência, em que o sarcasmo só pode ser percebido quando se discrimina discrepâncias entre duas afirmativas que possuem interpretações distintas devido aos grupos de audiência diferente.

Nota-se que a probabilidade da função verbal era de ser reforçado pela audiência da qual o americano pertence (Coreia do Sul, Japão, China e demais Nações Unidas) e simultaneamente estimular aversivamente seu ouvinte, Kim Jong-un. Outra possibilidade de análise seria a de que as situações que envolvessem emoções poderiam levar a um “extravasamento” no comportamento verbal (WANG, 2008). Esta indicação sugere que o presidente norte-americano estaria sob o efeito de respondentes (raiva, frustração) quando *tuitou* (publicou no *Tweeter*) seu sarcasmo. Inicialmente, Trump desloca a demanda para Coreia do Sul, Japão e China pela proximidade geográfica e esta última pela hierarquia militar e financeira, novamente enfatizando a punição através do *tato com função de mando*.

No dia **12 de Julho**, em decorrência dos acontecimentos anteriores, os EUA testaram suas defesas e a resposta coreana é de autoclítico de *tato* (com função de mandos) prometendo uma “*pilha de cinzas*”. Chama a atenção a completa falta de coerência lógica por parte do jornal estatal norte coreano quando na mesma frase os

EUA são chamados de autodestrutivos e são ameaçados de destruição. A estratégia pública das duas nações na crescente escalada de insultos parece desconhecer as consequências do que Sidman (2009) aponta, em que o ciclo coercitivo composto de controle, contracontrole e contracontracontrole e assim sucessivamente leva a uma supressão que leva a rebelião. Uma vez que, dentre as possibilidades de evitar o controle aversivo, pode-se evita-lo (em esquiva ou fuga) ou destruí-lo/eliminá-lo (em contracontrole) e assim sucessivamente em relações de aversão e “medida de força crescente”. É possível observar a perda de controle de ambos os lados em um determinado momento deste processo.

Teoricamente, a aprendizagem do ciclo de coerção apresentado por Sidman (2009) deveria ter ocorrido para ambas as partes, mesmo para os EUA, uma vez que historicamente já se envolveram em políticas diplomáticas coercitivas bem-sucedidas – destruindo lideranças não-amistosas – e se aliando à corrupção e à maldade, mas pagando no final das contas um altíssimo preço na manutenção de tais governos, que se mantiveram por meios violentos, supressivos, destrutivos e baseados em traição (SIDMAN, 2009).

Em **17 de Julho** a mesma estratégia de sarcasmo adotada por Trump, como observado no Quadro 1, pode ser observada no lado norte-coreano da “discussão”. A fala do presidente Kim Jong-un está direcionada a duas audiências: A norte-coreana, que sinaliza o poder, superioridade, soberania para sua população, enquanto para a norte americana a fraqueza, a incapacidade de alcançar resultados concretos. As comunicações norte-coreanas comumente se mostraram repletas de autoclíticos na forma de hipérbole, em que busca o exagero puro e simples, o que em teoria seria eficaz em sensibilizar seu oponente.

Em **05 de Agosto**, a escalada de provocações continua com os *tweets* (declaração via Tweeter) de Trump. Protocolarmente presidentes se manifestam através de porta-vozes, veiculando de maneira oficial questões de Estado, mas o uso de *tweets* como ferramenta de comentários particulares e oficiais mostrou-se uma constante deste presidente, em que se torna possível alcançar um amplo público e de maneira rápida. A função do comportamento verificada foi de anunciar que os maiores parceiros da Coreia do Norte a estavam deixando isolada e que ela seria inevitavelmente punida.

A resposta de sua contraparte não se fez demorar, quando no dia seguinte, ainda ocorrendo a finalização das votações, o Jornal do Partido Trabalhista Norte-Coreano foi totalmente contundente ao afirmar que o destino dos EUA seria o de se tornar um mar

de fogo caso sanções ocorressem, em **06 de Agosto**. Dois dias depois aos *tweets*, em **07 de Agosto**, a reverberação ainda continuava com ameaças de aniquilação por parte do governo norte-coreano.

No dia **08 de Agosto**, autoclíticos em “*muitos anos de fracasso*”, “*finalmente abordar*” e o mando sinalizando novamente punição “*duros e decisivos*”, do presidente Trump após a ONU sancionar as mais duras punições já feitas ao governo de Pyongyang. A escalada de contracontrole continua em nova ameaça americana, mas agora de uma forma chocante, completamente singular em relação à todas as declarações de presidentes daquele país, onde se iguala ao ditador norte-coreano prometendo destruição com “*fogo e fúria como o mundo jamais viu*” (frase que deu título ao presente trabalho de graduação).

Nações apontam mísseis para outras nações como maneira de ensinar-lhes respeito e negociação com boa-fé, o mesmo como ocorre com *bullying* de crianças espancadoras, porém contingências de esquiva criam comportamentos especializados de esquiva como relembra Sidman (2009). Ou seja, ameaças comportamentais punem e selecionam respostas “mais adequadas” nas relações humanas, em qualquer que seja o nível, desde crianças em idade escolar a grandes potências bélicas.

O controle coercivo gera comportamento de esquiva (ou fuga) da estimulação aversiva, porém, respostas de esquiva (ou fuga) nunca produzem variabilidade comportamental (saudável) que não apenas evitar a aversão. Desta forma o controle aversivo não produz boas relações entre seres humanos, mas mantém controle comportamental nas relações. A tendência de contracontrolar em nível internacional contingências aversivas pode ser rotineiramente verificada nos livros de História e com alta frequência nas notícias diárias que tratam das relações internacionais (SIDMAN, 2009).

Após Pyongyang realizar novos testes de mísseis nos dias **28 e 29 de Agosto**, no dia **03 de Setembro** confirmou-se a detonação de uma bomba de hidrogênio e onze dias depois um míssil balístico sobrevoou o Japão, como nítida demonstração de desrespeito à ONU, EUA e China. Trump chama Kim Jong-un de “*Homem Foguete*”, um operante analisado como um tato nomeação pejorativa, sendo o apelido um bom exemplo da análise (SKINNER, 1957). Neste sentido, segundo Hübner e Moreira(2012, p.108), “o controle do tato de propriedades anteriormente tateadas se estendem para propriedades de novos objetos aos quais se deve atribuir um nome pela primeira vez”.

A utilização de um tato de nomeação pode ser entendida devido ao interesse de que o nome próprio do norte-coreano (Kim Jong-un) pudesse ser levado ao esquecimento (dentre os motivos, pela sua própria singularidade do nome, para o americano, como também para o aspecto de deboche pretendido). Conforme Skinner (1957), a função verificada na resposta do presidente foi de desdenhar completamente o líder coreano, transformando-o em figura ridícula, como tem demonstrado ser seu padrão em relação aos adversários políticos (ESTEPA, 2017). Também procura se justificar quando apela à audiência dizendo que se trata de uma “*missão suicida*”. Reitera seu compromisso com os aliados e mandos e autoclíticos são verificados, novamente potencializando a fala ameaçadora.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi analisar os conteúdos verbais dos presidentes e esquematizar falas relacionadas às ameaças nucleares. Desta forma, pode-se observar que o objetivo do presente trabalho de graduação foi atingido, visto que o Quadro 1 da análise funcional remonta às falas com as funções verbais. Foi possível observar o uso intenso de autoclíticos e tatos com função de potencializadores de ameaças. A escalada de contracontrole também pôde ser acompanhada ao observar os contextos e o intercalado comportamental.

A questão da audiência como ponto de apoio das falas, indicou que da parte dos falantes há claro conhecimento dos ouvintes possuírem a tendência de proverem consequências reforçadoras contingentes. Pelo menos do lado americano, a escolha do *Twitter* como rede social na emissão de comportamentos verbais, permitiria uma latência pequena, alcance amplo e amplificação da mensagem de forma rápida. No que diz respeito às agências de controle, entretanto, o histórico de interações pareceu confuso: A própria ONU e a diplomacia americana permitiram que acordos ocorressem para a não proliferação de armas da Coreia do Norte, mas países membros como Rússia e China continuaram sua relação comercial e militar, claramente sabendo que o programa armamentista não havia sido interrompido (BATSAKIS, 2017).

Em longo prazo, as consequências se tornaram evidentes, com os norte-coreanos justificando o uso de armas nucleares como maneira de manterem sua soberania nacional, por conta da proximidade de inimigos históricos como Japão e Coreia do Sul e a permanência de tropas americanas em tais territórios (ESTEPA, 2017).

Uma entrevista dada por uma ex-especialista do Conselho Nacional de Segurança Americano, Sue Mi Terry, corroborou a hipótese de uma escalada mantida pela Coreia do Norte como forma de solução última, restando um acordo de paz, já que a interrupção do programa nuclear, como possibilidade, não seriam postos em negociação. Em longo prazo entendia que sanções continuariam ocorrendo, como forma de dissuasão e contenção, conforme fizeram com Paquistão, Rússia e China. A figura do presidente americano foi considerada instável por respostas emocionais inadequadas no momento de seus pronunciamentos sobre o drama e considerava que a política de Pyongyang seria uma estratégia de sobrevivência (SENRA, 2017).

Fica evidente a complexidade das determinantes envolvidas e de como os objetivos tem sido buscados por ambos os lados do conflito. Quando agências de

controle de tamanho poder interagem em situações críticas, os sujeitos controlados por estas instâncias se mostram totalmente expostos à consequências que sinalizam completa destruição da vida. Interações pontuais em nível internacional que envolvessem protocolos de contenção em curto prazo para nações interessadas em armas nucleares poderia evitar que o custo final de controle fosse tão alto. Assim, o acompanhamento dos operantes verbais foi uma possibilidade de verificar padrões e aplicar o conhecimento da Análise do Comportamento em uma questão delicada.

Um estudo realizado por Guerin (1992) expôs como a mídia exerce controle através de seus relatos. Assim, no presente trabalho de graduação, foi levantada a hipótese de que enquanto se acompanhavam as notícias da mídia sobre os dois países, ficaria evidente o alerta para o risco de que se o controle social do tatear não guardasse correspondência entre as reais propriedades do ambiente e o relato, o grupo disseminador, neste caso a imprensa, estaria criando ficções para atender interesses. O inverso, infelizmente, veio ocorrendo, e confrontaram-se as interações checando-se diversas fontes de notícias de jornais e instituições na Internet. Ao verificar que o controle social do tatear guardava correspondência, buscou-se acompanhar através de análise funcional as contingências envolvidas. Diante disto, novas pesquisas e propostas de estudo em interações verbais de maneira mais profunda são importantes visando uma maior capacidade de prever e controlar variáveis que apontem risco à vida. Cabe ao psicólogo analista do comportamento a ação contundente para a promoção de melhores diálogos e respeito à vida.

REFERÊNCIAS

- ANDERY, M. A. P. A. Métodos de pesquisa em Análise do Comportamento. **Psicologia USP**, v. 21, n. 2, p. 313–342, 2010.
- ARANTES, A.; de ROSE, J. Controle de estímulos, modelagem do comportamento verbal e correspondência no “Otelo” de Shakespeare. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. XI, p. 61–76, 2009.
- BATSAKIS, A. North Korea allies: Who has Kim Jong-un’s back? **Herald Sun**. Disponível em: <<http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/north-korea-allies-who-has-kim-jonguns-back/news-story/1ac0f71100dddd40f6e117d218affc58>>. Acesso em: 22 set. 2017.
- BBC BRASIL. Entenda a crise da Coreia do Norte em dois minutos. **BBC**. Disponível em: <<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40873428#orb-footer>>. Acesso em: 20 set. 2017.
- BORGES, N. B.; CASSAS, F. A. **Clínica analítico-comportamental: aspectos teóricos e práticos**. Porto Alegre: Artmed, 2012.
- BORLOTI, E. As Relações Verbais Elementares e o Processo Autoclítico (The Elementary Verbal Relations and the Autoclitic Process). **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. VI, n. 2, p. 221–236, 2004.
- CATANIA, C. Aprendizagem: **linguagem e cognição**. 4a ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- SKINNER, B. F. **Contingências do Reforço: uma análise teórica**. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
- DITTRICH, A. Possibilidades da Investigação Conceitual / Filosófica na Análise do Comportamento. **Interação em Psicologia**, v. 15, p. 27–33, 2011.
- ESTEPA, J. It’s not just “Rocket Man.” Trump has long history of nicknaming his foes. **USA Today**. Disponível em: <<https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/09/21/its-not-just-rocket-man-trump-has-long-history-nicknaming-his-foes/688552001/>>. Acesso em: 21 set. 2017.
- FONTDEGLÒRIA, X. Coreia do Norte ameaça responder às sanções com um “mar de fogo” sobre os EUA. **El País, o Jornal Global**. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/06/internacional/1501997296_727688.html>. Acesso em: 20 set. 2017.
- GUERIN, B. Analysis and the Social Construction of Knowledge. **American Psychologist**, v. 47, n. 1992, p. 1423–1432, 1957.
- HÜBNER, M. M. C.; MOREIRA, M. B. **Temas clássicos da psicologia sob a ótica da Análise do Comportamento**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

HUNZIKER, M. H. L. Afinal, o que é controle aversivo? **Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento**, v. 19, p. 9–19, 2011.

LIMA, V.A. **Sete teses sobre a relação Mídia e Política**. Campinas: Mimeo, 2003.

LUI, K. A Brief History of North Korea's Insults Toward World Leaders. **Time Magazine**. Disponível em: <<http://time.com/4952819/north-korea-verbal-insults-history/>>. Acesso em: 25 set. 2017.

MARCUS, J. O mundo pode conviver com uma Coreia do Norte nuclear? **UOL Notícias**. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2017/08/31/o-mundo-pode-conviver-com-uma-coreia-do-norte-nuclear.html>>. Acesso em: 24 set. 2017.

MILLENSON, J. R. **Princípios de análise do comportamento**. Brasília: Editora Coordenada, 1967.

MOREIRA, Márcio Borges et al (Org.). **Comportamento e práticas culturais**. Brasília: Walden4, 2013. 302 p.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Chefes de Estado assinam tratado sobre armas nucleares na sede da ONU. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/chefes-de-estado-assinam-tratado-sobre-armas-nucleares-na-sede-da-onu/>>. Acesso em: 24 set. 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Conselho de Segurança aprova as mais duras sanções contra Coreia do Norte. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/conselho-de-seguranca-aprova-as-mais-duras-sancoes-contracoreia-do-norte/>>. Acesso em: 24 set. 2017.

SAMPAIO, A. A. et al. Uma introdução aos delineamentos experimentais de sujeito único. **Interação em Psicologia**, v. 12, n. 1, p. 154, 2008.

SANG-HUN, C. U.S. Confirms North Korea Fired Intercontinental Ballistic Missile. **The New York Times**. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2017/07/04/world/asia/north-korea-missile-test-icbm.html>>. Acesso em: 24 set. 2017.

SENRA, R. “EUA conhecem bem Kim Jong-Un, imprevisível é Trump”, diz ex-CIA e especialista em Coreia do Norte. **BBC**. Disponível em: <<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40904122>>. Acesso em: 15 ago. 2017.

SIDMAN, M. **Coerção e suas implicações**. Campinas: Livro Pleno, 2009.

SHUGERMAN, E. Trump says North Korea will be met with “fire and fury like the world has never seen” if it escalates nuclear threat. **The Independent**. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-north-korea-fire-and-fury-like-the-world-has-never-seen-nuclear-threat-a7883386.html>>. Acesso em: 20 set. 2017.

SKINNER, B. F. **Ciência e Comportamento Humano**. 11ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

SKINNER, B. F. **Sobre o Behaviorismo**. São Paulo: Cultrix, 1974.

TOURINHO, E. Z. Conceitos científicos e “eventos privados” como resposta verbal. **Interação em Psicologia**, v. 11, n. 1, p. 1–9, 2007.

WANG, Maria Auxiliadora de Lima. **Análise de interações verbais em um blog jornalístico**: possíveis relações de controle entre jornalista e leitores e leitores entre si. 2008. 50 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

6 APENDICE A – A cronologia das interações entre EUA e Coreia do Norte

04/07/2017 Pyongyang disparou um míssil balístico que percorreu 930 km antes de cair no mar do Japão. Os analistas estimaram seu alcance em até 6.700 km, o que chegaria ao Alasca. O regime norte-coreano declarou que se tratou de um teste de míssil balístico intercontinental Hwasong-14.

Fonte: <https://exame.abril.com.br/mundo/datas-chave-do-programa-de-misseis-da-coreia-do-norte/>

04/07/2018 Trump reagiu ao lançamento de míssil da Coreia do Norte. “A Coreia do Norte acaba de lançar outro míssil. Esse cara tem alguma coisa melhor para fazer com sua vida? Difícil de acreditar que a Coréia do Sul... E o Japão aguentarão isso por muito mais tempo. Talvez a China imponha uma medida dura na Coréia do Norte e acabe com esse absurdo de uma vez por todas!

Fonte: <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/04/nothing-better-to-do-trump-mocks-new-kim-jong-uns-latest-missile-launch>

12/07/2017 Os EUA testaram com sucesso seu sistema de defesa antimísseis no Alasca e Havai.

Fonte: <https://nypost.com/2017/07/12/us-defense-system-shoots-down-ballistic-test-missile/>

12/07/2017 O jornal oficial Minju Choson afirmou que “A Coreia do Norte transformará o autodestrutivo Estados Unidos da América em uma pilha de cinzas”.

Fonte: <https://www.thesun.co.uk/news/4000126/north-korea-latest-news-threat-america-donald-trump-nuclear-attack/>

17/07/2017 Porta-vozes do líder norte coreano afirmaram que: "Este é apenas um blefe ridículo daqueles surpreendidos pelo poder invencível da Coreia do Norte... A Coréia do Norte permanece imperturbável pelos movimentos desesperados dos EUA em sufocá-la”.

Fonte: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4702776/Kim-Jong-Donald-Trump-bluffing-military-North-Korea.html>

26/07/2017 O regime norte coreano ameaçou os Estados Unidos com um ataque nuclear preventivo se Washington tentasse remover seu líder supremo. "Se os EUA se atreverem a mostrar até mesmo o menor sinal de tentativa de remover a nossa liderança suprema, atacaremos com um golpe implacável no coração dos EUA com nosso poderoso martelo nuclear, afiado e endurecido ao longo do tempo", segundo a Agência de Notícias Yonhap, citando um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Coréia do Norte.

Fonte: <https://globalnews.ca/news/3763142/donald-trump-kim-jong-un-timeline-of-words/>

- 28/07/2017** Coreia do Norte fez seu segundo teste de lançamento de míssil balístico. A KCNA, agência de notícias oficial da Coreia do Norte afirmou em seguida que "O teste reconfirmou a confiabilidade do sistema ICBM, demonstrou a capacidade de fazer um lançamento surpresa do ICBM em qualquer região e lugar a qualquer momento, e claramente provou que todo o continente americano está no alcance de tiro da Coreia do Norte".
- Fonte: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/28/north-korea-appears-have-fired-missile-japanese-media-reports/>
- 30/07/2017** EUA e Coreia do Sul fizeram teste conjunto com bombardeios na península coreana em resposta a teste de mísseis da Coreia do Norte
- Fonte: <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/30/us-flies-b-1b-bombers-over-north-korea-after-missile-test>
- 31/07/2017** Coreia do Norte, afirmou que o teste do dia 28 “desta vez destina-se a enviar um severo aviso para os EUA que fica fazendo observações sem sentido, perdendo a razão em sanções frenéticas e campanha de pressão contra a Coreia”.
- Fonte: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4745728/North-Korea-warns-stop-senseless-remarks.html>
- 05/08/2017** Após as votações na ONU contra a Coreia do Norte, Trump tuitou: "O Conselho de segurança das Nações Unidas acabou de votar 15-0 para sancionar a Coreia do Norte. A China e a Rússia votaram conosco. Impacto financeiro muito grande!".
- Fonte: <http://edition.cnn.com/2017/08/05/asia/north-korea-un-sanctions/index.html>
- 06/08/2017** Antes da oficialização das Sanções da ONU, o jornal do partido trabalhista da Coreia do Norte publicou que sanções e outras ações contra Pyongyang resultariam em um Estados Unidos da América “catapultado a um mar de fogo inimaginável”.
- Fonte: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/08/08/trumps-fire-and-fury-statement-echoes-north-koreas-own-threats/?utm_term=.34d049ef3863
- 07/08/2017** O governo norte coreano reagiu às sanções impostas pela ONU: “Vamos fazer com que os EUA paguem mil vezes por todos os crimes hediondos que cometem contra o Estado e as pessoas deste país.”.
- Fonte: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/08/07/what-the-new-u-n-sanctions-on-north-korea-mean/?utm_term=.b38c75743a36
- 08/08/2017** Trump tuitou: "Depois de muitos anos de fracasso, os países estão se unindo para finalmente abordar os perigos representados pela Coreia do Norte. Devemos ser duros e decisivos!".
- Fonte: <http://nypost.com/2017/08/08/trump-praises-north-korea-sanctions-after-many-years-of-failure/>

- 08/08/2017** Trump respondeu às ameaças da Coreia do Norte por sanções impostas pela ONU: "Melhor a Coreia do Norte não fazer mais ameaças aos Estados Unidos. Eles encontrar-se-ão com fogo e fúria como o mundo jamais viu... Ele tem sido muito ameaçador além de uma declaração normal. E como eu disse eles encontrar-se-ão com fogo, fúria e franco poder, como esse mundo nunca viu antes".
- Fonte: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-north-korea-fire-and-fury-like-the-world-has-never-seen-nuclear-threat-a7883386.html>
- 09/08/2017** General Kim Rak Gyom afirmou que "O diálogo sadio não é possível com um tal indivíduo desprovido de razão e somente a força absoluta pode funcionar nele."
- Fonte: <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/10/north-korea-details-guam-strike-trump-load-of-nonsense>
- 09/08/2017** TRUMP tuitou: "Minha primeira ordem como presidente foi para renovar e modernizar nosso arsenal nuclear. Agora é muito mais forte e mais poderoso do que nunca...".
- Fonte: https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2017/08/09/trumps-claim-that-u-s-nuclear-arsenal-is-now-far-stronger-and-more-powerful/?utm_term=.7a88515d6f4e
- 10/08/2017** A Coreia do Norte disse que estava elaborando planos para lançar quatro mísseis balísticos de alcance intermediário em águas perto de Guam no Pacífico Ocidental para ensinar ao Presidente Trump uma lição, após este ter ameaçado o país com fogo e fúria.
- Fonte: <https://www.nytimes.com/2017/08/09/world/asia/north-korea-missiles-guam.html>
- 11/08/2017** Trump tuitou: "As soluções militares estão agora completamente prontas, travado e carregado, se a Coreia norte agir de maneira insensata. Espero que Kim Jong Un vá encontrar outro caminho!".
- Fonte: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-north-korea-nuclear-weapons-us-military-locked-loaded-kim-jong-un-a7887941.html>
- 11/08/2017** Coreia do Norte afirmou: "Nós consideramos os EUA não mais do que um carvão, que podemos transformar em uma geleia a qualquer momento".
- Fonte: <https://www.nbcnews.com/news/world/trump-us-military-locked-loaded-north-korea-n791721>
- 11/08/2017** Trump anunciou: "Se ele proferir uma ameaça, sob a forma de uma ameaça pública... ou se ele fizer alguma coisa em relação a Guam, ele vai realmente se arrepender.".
- Fonte: <https://www.nbcnews.com/news/world/trump-us-military-locked-loaded-north-korea-n791721>
- 26/08/2017** Coreia do Norte realizou-se disparos de três mísseis balísticos de curto alcance.
- Fonte: <https://exame.abril.com.br/mundo/datas-chave-do-programa-de-misseis-da-coreia-do-norte/>

- 29/08/2017** Coreia do Norte disparou um míssil que sobrevoou o Japão antes de cair no Pacífico. De acordo com Seul percorreu 2.700 quilômetros a uma altura máxima de 550 km.
Fonte: <https://exame.abril.com.br/mundo/datas-chave-do-programa-de-misseis-da-coreia-do-norte/>
- 03/09/2017** Coreia do Norte afirmou que testaram uma bomba de hidrogênio miniaturizada.
Fonte: <https://www.nytimes.com/2017/09/03/world/asia/north-korea-hydrogen-bomb.html>
- 03/09/2017** Trump tuitou: “Um estado fora da lei, que se transformou em uma ameaça e uma vergonha para a China, que está tentando ajudar, mas com pouco sucesso”.
Fonte: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/03/donald-trump-condemns-very-hostile-north-korea-nuclear-test>
- 14/09/2017** Coreia do Norte lançou outro míssil balístico que sobrevoou o Japão. O evento foi considerado um desafio direto aos EUA, China e ONU após as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Fonte: <https://www.foxnews.com/world/2017/09/14/north-korea-fires-missile-from-pyongyang-south-korea-media-reports.html>
- 17/09/2017** Trump tuitou “Eu falei com o presidente Moon da Coreia do Sul na noite passada. Perguntei-lhe como estava o Homem Foguete. Longas linhas para abastecimento de combustível se formando na Coreia do Norte. Muito ruim!”.
Fonte: <https://www.nbcnews.com/news/world/trump-us-military-locked-loaded-north-korea-n791721>
- 19/09/2017** Trump afirmou na Assembleia Geral das Nações Unidas que “O Homem Foguete está em uma missão suicida por si mesmo e pelo seu regime. (...) Se os EUA são forçados a se defenderem ou aos seus aliados, não teremos escolha senão destruir completamente a Coreia do Norte.”.
Fonte: <https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1BU2NA-OB RTP>